

Contributi/5

El platonismo religioso en la teoría de la mística de María Zambrano y su lectura crítica en el poema «Aspiraciones de vida eterna» de Teresa de Jesús

Inmaculada Martín-Lobato 0009-0003-7759-1013

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 20/05/2025. Accettato il 16/10/2025.

RELIGIOUS PLATONISM IN MARÍA ZAMBRANO'S THEORY OF MYSTICISM AND ITS CRITICAL INTERPRETATION IN TERESA OF ÁVILA'S POEM "ASPIRACIONES DE VIDA ETERNA"

The article examines the role of religious Platonism in María Zambrano's theory of mysticism as a starting point for developing a new theoretical framework from which to engage in dialogue with the Renaissance mystical tradition. This framework is constructed on the basis of Zambrano's categories of: the relationship with life and death, the multiplicity of times, union with the absolute, and mystical carnalization. These allow us to rethink ways of reading the mystical experience beyond philological or strictly theological approaches. To test this proposal, a critical reading of Teresa of Jesus' poem «Aspiraciones de vida eterna» (Aspirations of Eternal Life) will be carried out, analyzing its symbolic dimension and its orientation towards transcendence. The study seeks to assess the relevance of a Platonic philosophical approach mediated by Zambrano and to show how this perspective can enrich and broaden existing critical interpretations of Teresa's mystical work.

A primera vista, puede parecer que Teresa de Jesús (1515–1582) y María Zambrano (1904–1991) pertenecen a contextos distintos e irreconciliables; sin embargo, ambas están unidas por sus principales preocupaciones y experiencias: la escritura como forma de conocimiento, la búsqueda en el lenguaje de la expresión de lo indecible, la vivencia de lo espiritual, la exploración de lo interior por medio de la poesía, la interioridad como vía de acceso a la verdad, la ruptura social de las barreras de los espacios de pensamiento y espiritualidad dominados por lo masculino, la experiencia del exilio (político en el caso de Zambrano, marcada por la guerra civil y el franquismo, y religioso en el de Teresa, perseguida por la Iglesia y la Inquisición) y el uso de la metáfora y el símbolo para decir lo

inefable. Además, tanto una como la otra cuestionan el racionalismo mediante la afirmación de la subjetividad, defienden la libertad interior, la conciencia y el pensamiento, y dirigen su búsqueda espiritual y filosófica hacia la unión entre lo humano y lo divino.

En este contexto, el artículo propone presentar el platonismo religioso en la teoría de la mística de María Zambrano. Con ello, busca la generación de un marco teórico nuevo desde la elaboración de unas categorías teóricas zambranianas que permita replantear la lectura de los autores místicos del Renacimiento español. Este marco se pondrá a prueba con su aplicación a una lectura crítica del poema «Aspiraciones de vida eterna» de Teresa de Jesús, con el fin de examinar tanto su viabilidad como sus aportaciones al análisis literario en clave filosófica. El objetivo último es evaluar en qué medida una aproximación platónica, mediada por la interpretación zambraniana, enriquece y amplía las perspectivas críticas ya existentes sobre la obra mística.

1. El platonismo religioso en la teoría de la mística de María Zambrano

El platonismo religioso es uno de los ejes centrales de la reflexión zambraniana sobre la mística, especialmente en obras como *Filosofía y poesía* y *Pensamiento y poesía en la vida española*, ambas publicadas en 1939. En estos textos, Zambrano recupera la tradición platónica como vía de conocimiento de la experiencia espiritual, la reinterpreta y la traslada al ámbito de lo poético y lo existencial. La recuperación de la mística aparece como una forma de conocimiento que surge en respuesta a la ausencia de una filosofía propia en España y a la hegemonía racionalista de la filosofía europea, centrada en la razón individual y ajena a las dimensiones existenciales que constituyen al ser humano. En Zambrano, la mística no solo es un modo de acceder a lo trascendente, sino también un componente esencial de la identidad, la historia y la cultura españolas. De ahí que busque rescatar este tipo de literatura de la marginalidad a la que había sido desplazada, reconociendo en ella un testimonio de las preocupaciones fundamentales que construyen parte de la filosofía mística y de la filosofía en general: el problema del lenguaje y su relación con la realidad. En este sentido, la mística se presenta como un ejercicio de escritura que concentra su esfuerzo en nombrar lo innombrable, en decir lo indecible, en tocar la realidad envolviéndola en la palabra¹.

Para fundamentar esta concepción, Zambrano recupera la tradición platónica, en concreto la teoría de las ideas y a la noción clásica de metempsicosis con la aspiración a la liberación del alma de la tumba corporal. Así, Platón en la República desarrolla la metáfora de Glauco, el tritón que, al caer al mar,

¹ C. Fernández, *Amor y mística en la razón poética de María Zambrano*, «Cuadernos Salmantinos de Filosofía», 47, 2020, p. 518.

acaba transformándose en monstruo: una imagen que Zambrano retoma para mostrar el destino del alma en su proceso de purificación y retorno a lo divino:

Mas, para conocer bien su naturaleza, no se la debe considerar como nosotros lo hacemos, en el estado de degradación en que le han puesto su unión con el cuerpo y otras miserias, sino que es preciso contemplarla con los ojos del espíritu tal cual es en sí misma y desasida de todo lo que le es extraño. Entonces se verá que es infinitamente más hermosa y que nosotros la hemos visto en un estado que se asemeja al de Glauco el marino. Viéndole se estaría bien dificultado de reconocer su primitiva naturaleza, porque de las antiguas partes de su cuerpo las unas se han destruido, las otras se han gastado y desfigurado por las ondas, mientras que otras nuevas se le han añadido, formadas por conchas, algas y ovas, de manera que se parece más a no importa qué bestia que a lo que él era naturalmente. Así el alma se muestra a nosotros desfigurada por mil males².

De este modo, el cuerpo aparece como una cárcel que desgasta, altera y desfigura al alma, alejándola de su naturaleza original. El contacto con la carne que Zambrano describe como un principio aislador, disuelve y corrompe al alma, obligándola a vivir en el olvido de su naturaleza primera. Sin embargo, a pesar de esa degradación, el alma conserva el recuerdo de su origen: un principio elevado, divino, inmortal y eterno que la impulsa constantemente a volver a su estado original de pureza y Bien. En esta tensión entre degradación y memoria se establece la condición humana: el alma, aunque atrapada en la materialidad, no deja de orientarse hacia la trascendencia.

La tarea del ser humano, por consiguiente, es la liberación del alma. Esta liberación no ocurre de manera pasiva ni automática, sino que necesita de un esfuerzo activo, movido por el conocimiento y la práctica filosófica. Para ello, Platón establece y Zambrano retoma una serie de pasos: en primer lugar, la catarsis de las pasiones, mediante la cual el alma se desprende de los afectos que la encadenan al mundo sensible; en segundo lugar, el ejercicio de la razón que busca el bien y lo divino como su tendencia natural; en tercer lugar, el reencuentro del alma consigo misma y con su naturaleza esencial; y finalmente, en cuarto lugar, la contemplación directa del Bien.

Esta última fase, la contemplación directa del Bien, solo puede alcanzarse en sentido absoluto con la muerte, ya que el alma se separa completamente del cuerpo, de la prisión del mundo sensible y puede ascender a lo eterno. De esta forma, la muerte y el conocimiento son las dos vías principales de liberación del alma: ambas abren un camino hacia lo trascendente y posibilitan el acceso al Bien puro. Es aquí donde se funda el ascetismo, entendido como el nexo de unión entre el pensamiento clásico y la espiritualidad cristiana. Tanto para Platón como para la tradición cristiana renacentista, el objetivo último es: recobrar la verdadera naturaleza humana, rescatar al alma de su corrupción y conducirla hacia la unión con lo divino.

² Platón en M. Zambrano, *Filosofía y poesía*, Madrid 2025, p. 48.

Ahora bien, dentro de esta lucha por salvar al alma de las pasiones, María Zambrano le da una posición especial al amor. El amor es una pasión particular porque contiene en sí mismo una dualidad: por un lado, es la locura del cuerpo, el deseo carnal que lleva al ser humano al pecado; por otro, es la fuerza que lo une a lo vivo y creado por Dios. El amor, en este sentido, es contradictorio ya que se manifiesta con mayor intensidad cuando está más alejado de la conciencia y cuando es liberado genera una sensación de desamparo que lleva al alma a buscar un amor más elevado, capaz de unirse con la naturaleza y con los demás seres humanos³.

Para superar esta contradicción se necesita la apariencia de la belleza. A diferencia de otras verdades que solo se revelan tras la liberación del alma o a través del ejercicio de la razón, la belleza puede contemplarse ya en esta vida, en los cuerpos y a través de lo sensible. Sin embargo, no toda belleza permite la transcendencia o la fusión con lo divino, ya que es el conocimiento el que permite distinguir entre la belleza superficial o material de los cuerpos y la belleza esencial del mundo. La belleza esencial del mundo no depende de ningún objeto en particular, aunque todos los objetos la poseen, pero no en la misma medida. Así, el amor mediado por la belleza deja de ser carnal para convertirse en un mecanismo espiritual que conduce al alma hacia lo divino.

En pocas palabras, las vías para la salvación del alma son dos: la dualidad del cuerpo y la dualidad del amor. Ambas se dirigen a la misma meta: la liberación del alma a través del conocimiento y la elevación espiritual. Por ello, Zambrano sostiene que el pensamiento platónico actúa como un verdadero «salvador» del amor y por ende de la poesía al ofrecerles una vía hacia lo espiritual, y a la vez es un mediador entre la filosofía antigua y la mística cristiana. Desde la antigüedad clásica hasta la tradición mística española del Siglo de Oro, Platón aparece como el punto de enlace entre el pensamiento racional y la experiencia trascendente, entre la filosofía y la mística. En esta línea Zambrano va a decir:

[E]l amor carnal, el amor entre sexos, ha vivido “culturalmente” es decir, en su expresión, bajo la idea de amor platónico que es ya mística. Y en las épocas en que el amor ha sido una fuerza social, en esos brillantes momentos del final de la Edad Media y del Renacimiento, todo enamorado manifestaba su amor en términos platónicos [...] Gracias al platonismo el amor ha tenido categoría intelectual y social⁴.

Con esta mirada, el amor deja de ser simple deseo para convertirse en vía de elevación del alma y un medio de liberación del cuerpo. La unión amorosa reinterpretada en clave platónica incorpora elementos místicos porque conecta al ser humano con lo absoluto y con lo divino. Al mismo tiempo, este marco muestra cómo gracias al platonismo el amor dejó de ser visto como algo con una connotación negativa y pasó a integrarse en las normas morales y sociales, y a expresarse en formas materiales como la poesía. De ahí que la tradición literaria

³ M. Zambrano, *Filosofía y poesía*, Madrid 2025, p. 62.

⁴ *Ibid.*, p. 68.

del Renacimiento y la mística cristiana española hallen en el amor no solo una experiencia vital, sino también una categoría de pensamiento⁵ y un lenguaje propio para expresar lo inefable.

La mística española, sin embargo, se distingue de otras tradiciones europeas por el modo en que encarna lo divino en lo humano. Frente al rechazo de la carne que caracteriza a otros modelos ascéticos en España surge una mística encarnada centrada en la humanidad de Dios y que rescata incluso la dimensión de la carne como lugar de encuentro con lo divino. Esta diferencia permite que dentro de una cultura ascética haya una poesía amorosa que sin resolver la dialéctica entre cuerpo y espíritu convierte a la carne en vehículo de trascendencia⁶.

Con todo lo anterior queda situada la reflexión de Zambrano de la que podemos rescatar los rasgos de esta tradición mística española encarnada y su interpretación mediante el platonismo religioso. Son precisamente estas categorías que se han dejado entrever: la relación con la vida y la muerte, la multiplicidad de los tiempos, la unión con lo absoluto y la carnalización mística, las que se aplicaran a continuación al análisis del poema de Teresa de Jesús⁷.

2. Introducción al poema

El poema «Aspiraciones de vida eterna»⁸ se construye a partir de la evolución de las tres vías de la mística: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Cada una de ellas con unas caracterizaciones y fines propios:

El fin de la purgativa es disponer al alma para la justificación de pecados y su satisfacción, y para preservarla de ellos. El fin de la iluminativa el aprovecharse en virtudes, fortificarse en las teologales; y la unitiva, mirar al uso actual de amor de Dios para unirse con él. La materia de la purgativa son los actos de compunción; la de la iluminativa es el uso y ejercicio de las virtudes morales, cuyo ejercicio clarifica y alumbraba el entendimiento con una iluminación de la perfección; la de la vía unitiva son afectos de amor a Dios, la cual supone purgada el alma con mortificaciones y largas meditaciones de Dios. Estos tres estados son la penitencia, justicia y perfección.⁹

⁵ Para un estudio más detallado del pensamiento de Teresa de Jesús véase E. Subirats, *Santa Teresa y el sujeto racional*, «Diálogo: Artes, Letras, Ciencias humanas», 18, 3 (105), 1982, pp. 13-23.

⁶ B. Lara, *La mística en María Zambrano: la razón poética es la razón mística*, Madrid 2022, p. 397.

⁷ Para conocer más sobre el platonismo teresiano puede consultar F. González, *La teología espiritual de Santa Teresa de Jesús reacción contra el Dualismo Neoplatónico*, «Revista Española de Teología», 30, 1 y 2, 1970, pp 3-38.

⁸ Para un estudio más detallado de las cuestiones filológicas y formales de Santa Teresa véase J. D. Fernández, *La vida de Teresa de Jesús y la salvación del discurso*, «The Johns Hopkins University Press: Hispanic Issue», 105, 2, 1990, pp. 283-302, R. Pidal Menéndez, *La lengua de Cristóbal Colón, El estilo de Santa Teresa, y otros estudios sobre el siglo XVI*, Madrid 1978, F. Sánchez-Castaler, *Santa Teresa de Jesús: su estilo en la vida y en las obras*, «Cuadernos de Filología Hispánica», 2, 1987, pp.153-160.

⁹ S. M. Santo Tomás de Villa Nueva, *De tres actos de oración correspondientes a las tres vías de la vida mística: purgativa, iluminativa y unitiva*, Madrid 1992, p. 335-336.

Esta misma evolución se corresponde con el proceso de fe y pensamiento que vive Teresa de Jesús. En la primera de ellas, la vía purgativa, *se padece el dolor y se sube*¹⁰, el alma se enfrenta a sus debilidades y comienza a ascender y a generar desapego con lo mundano. En el poema lo vemos con el impulso de querer dejar atrás la vida terrenal marcada por la debilidad humana en busca de la perfección espiritual. De manera paralela el poema avanza y comienza la vía iluminativa, *se acerca y se arde con deseo*,¹¹ comienza el proceso de interioridad y de contemplación, en este proceso el deseo de unión con Dios se vuelve más intenso y consciente y la reflexión sobre la vida y la muerte, y la posibilidad de trascender. Por último, en la vía unitiva, *se llega y perece con el amor*¹², la unión con lo divino se completa. Dentro del poema lo vemos en que la muerte ya no es la única forma de poder unirse a Dios y que la fusión con lo divino se da en el presente.

Con el propósito de preservar la estructura y facilitar su comprensión, se presenta a continuación el poema por completo:

Vivo sin vivir en mí, y en tal alta vida espero, Que muero porque no muero.	¡Ay, qué vida tan amarga Do no se goza el Señor! Porque si es dulce el amor. No lo es la esperanza larga: Quíteme Dios esta carga, Más pesada que el acero, Que muero porque no muero.	Vida, ¿qué puedo yo darle A mi Dios, que vive en mí, Si no es el perderte a ti, Para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarte, Pues tanto a mi amado quiero. Que muero porque no muero ¹ .
Vivo ya fuera de mí, Después que muero de amor; Porque vivo en el Señor, Que me quiso para sí: Cuando el corazón le di Puso en él este letrado, Que muero porque no muero.	Sólo con la confianza Vivo de que he de morir, Porque muriendo el vivir Me asegura mi esperanza; Muerte do el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, Que muero porque no muero.	
Esta divina prisión, Del amor con que yo vivo. Ha hecho a Dios mi cautivo. Y libre mi corazón; Y causa en mí tal pasión Ver a Dios mi prisionero, Que muero porque no muero.	Mira que el amor es fuerte; Vida no me seas molesta. Mira que sólo te resta. Para ganarte, perderte; Venga ya la dulce muerte, El morir venga ligero Que muero porque no muero.	
¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros ¡En que el alma está metida! Sólo esperar la salida Me causa dolor tan fiero. Que muero porque no muero.	Aquella vida de arriba, Que es la vida verdadera, Hasta que esta vida muera, No se goza estando viva: Muerte, no me seas esquiva; Viva muriendo primero. Que muero porque no muero.	

¹⁰ J. Palafox y Mendoza, *Varón de deseos en que se declaran las tres vías de la vida espiritual: purgativa, iluminativa y unitiva*, Madrid 1652, p. 5.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

3. Lectura crítica en clave platónica mediada por la interpretación zambraniana del poema «Aspiraciones de vida eterna» de Teresa de Jesús

Esta lectura se propone aplicar el método de la razón poética, término central en la obra de María Zambrano, desde el que poder comprender la experiencia mística de Teresa de Jesús a partir de sus producciones, en este caso el poema «Aspiraciones de vida eterna» desde una perspectiva antropológica y ontológica. Con la razón poética se logra interpretar las creaciones de la autora como formas de expresión profunda en las que quedan reflejadas las condiciones históricas, sociales, políticas, económicas y culturales que configuraron su vida y su espiritualidad.

[U]na forma de conocimiento de la realidad humana que va más allá del discurso argumentativo de la filosofía y de los enunciados científicos, y trata de alcanzar la profundidad del ser humano a través de sus creaciones (poiesis), arte y literatura, porque es en ellas donde el ser humano ha expresado su existencia y ha tratado de establecer una conexión con su realidad profunda y originaria. En la razón poética, filosofía y poesía convergen a través de la idea de amor, pues el amor es la realidad originaria que la creación artística quiere recuperar¹³.

En palabras de María Zambrano: «Más verídica suele ser la leyenda y la literatura en su ficción, pues por lo mismo que no pretende ser verdad, puede recoger algo de lo que la historia desdeña»¹⁴ porque «la historia que el historiador hace es producto de empobrecedora abstracción, donde solo ciertos individuos y ciertas acciones de esos individuos cobran relieve; mientras que ella consiste, en verdad, en las historias de las criaturas anónimas, realidad la más real, que solo el arte puede aceptar y poner de manifiesto»¹⁵.

De manera específica, se analizarán las categorías generadas de la teoría de la mística zambraniana, anteriormente enumeradas con la intención de mostrar cómo el poema articula estos elementos en la experiencia mística teresiana¹⁶.

3.1 La multiplicidad de los tiempos

La mística en la interpretación de María Zambrano se articula con la experiencia de una multiplicidad temporal. El ser humano habita simultáneamente

¹³ C. Fernández. *Amor y mística en la razón poética de María Zambrano*, «Cuadernos Salmantinos de Filosofía», 47, 2020, p. 506.

¹⁴ M. Zambrano, *España sueño y verdad*, Madrid 2002, p. 49.

¹⁵ *Ibid.*, p. 66.

¹⁶ C. Fernández, C. *Amor y mística*, p. 506.

dos tiempos absolutos: por un lado, un tiempo pasivo, recibido al nacer que delimita la existencia terrenal y acaba en la muerte; un tiempo marcado por la finitud y el determinismo propios de la condición humana. Por otro lado, un tiempo activo o interior que corresponde al ámbito de la subjetividad y que está en constante búsqueda de lo divino y de lo trascendente a través de la posibilidad de desvelar el misterio que cada individuo tiene y que se nos da al nacer¹⁷.

En el caso del poema, el tiempo pasivo se muestra en las limitaciones del cuerpo, lo expresan los versos: «¡Ay, qué vida tan amarga / do no se goza al Señor!», donde la vida terrena aparece como obstáculo para vivir la unión divina y señala cómo la materialidad y la finitud impiden la fusión total con lo absoluto. En contraste con el tiempo activo que se desarrolla en dos sentidos: por un lado, la apertura al misterio interior en el verso «Vida, ¿qué puedo yo darle / a mi Dios que vive en mí»; y, por otro lado, la espera activa y confiada en la trascendencia, formulada en «Sólo con la confianza vivo / de que he de morir». En esta doble temporalidad, Zambrano reconoce tanto la condición límite de la vida humana como la posibilidad de un tiempo subjetivo que previo a la eternidad y trascendencia. La mística se constituye precisamente en esa tensión entre lo dado y lo buscado, entre la temporalidad que nos limita y que al mismo tiempo permite trascender.

3.2 La relación con la vida y la muerte

María Zambrano entiende que esta mística no solo se construye en la pluralidad temporal, sino que además se sostiene sobre la dialéctica entre vida y muerte. La vida terrena en su condición de finitud aparece como un obstáculo que impide la unión plena con lo divino. Por el contrario, la muerte se convierte en la vía hacia la vida verdadera. Esta inversión de los valores de vida y muerte se expresa en los versos de Teresa: «Vivo sin vivir en mí, / [...] / que muero porque no muero». Aquí se muestra la dualidad de una vida concebida como cárcel y de una muerte anhelada como liberación en relación con las ideas platónicas: el alma exiliada en el cuerpo encuentra su meta en la muerte al reencontrarse con su origen trascendente¹⁸.

No obstante, la mística teresiana no se limita a contraponer vida y muerte como una lucha de contrarios, sino que busca construir un espacio común. La vida, aunque molesta y limitada, constituye también el lugar donde se desarrolla la espera y la preparación para lo divino: «Vida, no me seas molesta, / mira que sólo me queda, / para ganarte, perderte». La muerte, por su parte, no se reduce a un hecho biológico, sino que se resignifica como un trámite que comienza en la vida material. En este sentido el verso «Quiero muriendo alcanzarle / Pues tanto a mi amado quiero» muestran cómo la vida terrenal se desarrolla en la esperanza de la muerte como apertura hacia lo eterno. La muerte no destruye ni limita, sino que revela el verdadero sentido de vivir. En esa dialéctica entre el

¹⁷ M. Zambrano, *Filosofía y poesía*, p. 75.

¹⁸ *Ibid.*, p. 101.

deseo de morir y la necesidad de seguir viviendo, la mística se establece como una experiencia de frontera en la que la existencia humana es parte del camino a lo transcendental.

3.3 La unión con lo absoluto y la salvación del alma

Otro de los ejes de la experiencia mística es la unión con lo absoluto, entendida como la culminación del amor y como la meta más alta de la subjetividad humana. Tradicionalmente, dicha unión solo era concebida como posible después de la muerte, sin embargo, Zambrano señala que con el Renacimiento surge la posibilidad de alcanzarla también en vida. Esta posibilidad supone un cambio fundamental en la concepción espiritual: la divinidad deja de estar únicamente más allá de la muerte y comienza a hacerse presente en la existencia terrenal, transformando así el sentido de la ascética. En este sentido, la salvación del alma adquiere una dimensión activa: concebida desde la herencia platónica como prisionera del cuerpo, el alma se ve llamada a elegir entre permanecer en lo material o abrirse a lo eterno. La salvación ya no aparece como un destino pasivo ni como algo que llega desde fuera, sino como una decisión consciente de orientarse hacia lo elevado, donde lo sensible se convierte en huella y reflejo de lo divino.

En el poema de Teresa se aprecia esta doble concepción. La necesidad de la muerte como condición para la unión definitiva se expresa en versos como: «Aquella vida de arriba, / que es la vida verdadera, / hasta que esta vida muera, / no se goza estando viva». Pero, al mismo tiempo, se abre la posibilidad de una unión ya en vida formulada en «Porque vivo en el Señor / que me quiso para sí» o en «A mi Dios que vive en mí». La coexistencia de ambas concepciones muestra una evolución en el pensamiento teresiano sin abandonar la idea platónica que marca la trascendencia como meta tras la muerte, es decir, Teresa introduce la posibilidad de una trascendencia encarnada y accesible en la inmediatez de la vida.

3.4 Carnalización mística, divinización y salvación de las figuras femeninas

Por último, hay que destacar una de las aportaciones más características de la mística española: la carnalización de lo divino¹⁹ en contraste con la tendencia a la descarnalización presente en el resto de las tradiciones místicas europeas de la época. El Amado no aparece como un ser lejano e inaccesible, sino como una presencia íntima y tangible que puede experimentarse incluso en la propia carne. Esta corporeización de lo divino resulta decisiva pues acerca a Dios al plano

¹⁹ Sobre este tema véase el «matrimonio espiritual» en R. Kralj, *El problema de la certeza de la experiencia mística de Santa Teresa* [Tesis de doctorado, Universidad de Salamanca], Salamanca 2014, pp. 198-200.

humano y convierte la experiencia mística en un vínculo amoroso donde cuerpo y espíritu se unen.

Zambrano observa que la carnalización se articula en movimiento paralelo a la divinización de lo femenino. Desde las primeras oraciones cristianas en castellano se inicia un proceso de idealización de la mujer que no se limita a lo simbólico, sino que la eleva a condición sagrada. La figura femenina se convierte en mediadora en el encuentro con lo absoluto, situándose como interlocutora activa en el espacio religioso. La mística no solo redefine la relación del ser humano con Dios, sino que también transforma el lugar social y simbólico de la mujer abriéndole una posición de relevancia social y de trascendencia.

Este doble movimiento se manifiesta en la tercera estrofa del poema:

Esta divina prisión,
Del amor con que yo vivo.
Ha hecho a Dios mi cautivo.
Y libre mi corazón;
Y causa en mí tal pasión
Ver a Dios mi prisionero,
Que muero porque no muero.²⁰

Aquí se expresa, por un lado, la carnalización de Dios bajo la figura de cautivo y prisionero, lo que implica una forma de personificación que abre la posibilidad de concebir a Dios no solo como accesible, sino también como tangible. Por otro lado, se advierte cómo Teresa de Jesús invierte la relación jerárquica: al presentar a Dios como prisionero suyo supera la condena terrenal y participa de la divinidad divinizándose a sí misma. En este gesto podemos reconocer la radicalidad de la mística teresiana que encarna a Dios en la experiencia humana al tiempo que diviniza a las figuras femeninas transformando la subjetividad femenina (gesto clave para entender el desarrollo del sujeto moderno)²¹.

En conjunto, las cuatro categorías analizadas (la multiplicidad de los tiempos, la relación entre vida y muerte, la unión con lo absoluto y la carnalización mística) muestran cómo la poesía de Teresa de Jesús revela la experiencia mística como tránsito, revelación y encarnación de lo divino en lo humano. Esta lectura crítica permite comprender que la mística no es una huida de la realidad, sino una forma de pensamiento vital que transforma tanto la relación del individuo con lo trascendente como las estructuras simbólicas, sociales y culturales de su tiempo.

²⁰ T. de Jesús, *Obras de Santa Teresa*, Madrid 1919, p. 76.

²¹ Para un estudio más detallado del desarrollo de la subjetividad en el periodo de transición entre feudalismo y capitalismo véase J. C. Rodríguez, *Teoría e historia de la producción ideológica. Las primeras literaturas burguesas*, Madrid 2017, p. 223-319.

4. Conclusiones

En conclusión, el análisis del platonismo religioso en la teoría de la mística de María Zambrano y su aplicación a la lectura del poema «Aspiraciones de vida eterna» de Teresa de Jesús permite comprender la experiencia mística como un fenómeno literario o religioso y además, como forma de pensamiento. La mediación zambrana revela que la mística teresiana constituye una vía de conocimiento que pone en diálogo filosofía y poesía, razón y subjetividad, cuerpo y espíritu. De esta forma, se confirma que la mística española es mucho más que un ejercicio de devoción privada, que ocupa un lugar público en la cultura y que ofrece un espacio para repensar la relación entre lo humano y lo divino.

La recuperación del platonismo por parte de Zambrano es decisiva porque la mística llega a donde la razón no y donde la subjetividad necesita un lenguaje propio capaz de decir lo indecible. En este sentido, Platón aporta el marco de una ontología que entiende el alma como exiliada del cuerpo y degradada por la materialidad, pero al mismo tiempo conserva la memoria de su origen divino. La metáfora de Glauco en *La República*, recuperada por Zambrano, lo demuestra: el alma aparece deformada por su unión con el cuerpo, pero mantiene rasgos de lo eterno. Esta tensión entre degradación y recuerdo establece la posibilidad de la experiencia mística. En Teresa de Jesús esta concepción muestra el anhelo de libertad del alma atrapada en la carne y la convicción de que la muerte no es el fin, sino que es un paso previo y necesario hacia la vida verdadera.

A partir de este marco se configuran categorías específicas para comprender esta experiencia mística: la multiplicidad de los tiempos, la relación entre vida y muerte, la unión con lo absoluto y la carnalización mística. Aplicadas al poema, estas categorías muestran cómo la voz poética nos habla de Teresa y su proceso de fe, así como de experiencia de frontera que supone la mística. En cuanto a la temporalidad, Teresa distingue entre el tiempo pasivo de la vida terrenal y el tiempo activo o interior que está abierto a la eternidad.

La relación entre vida y muerte constituye otro de los ejes. La muerte no es negación, sino revelación de la verdadera vida. Teresa invierte los valores tradicionales y transforma la finitud en esperanza de acceso a la vida en plenitud. Zambrano interpreta esta inversión es transformadora. La muerte deja de ser un límite para convertirse en experiencia espiritual que puede comenzar ya en la vida. Vivir y morir no son polos opuestos, sino que son momentos de una misma vía que conduce a la unión con lo absoluto.

Esta unión con lo divino constituye la meta de la experiencia mística. Mientras que en la tradición platónica la contemplación plena del Bien solo es posible tras la muerte, en Teresa se abre la posibilidad de una unión ya en vida. Dios no está únicamente más allá de la muerte, sino que habita en el interior del alma. Zambrano recupera la originalidad de la mística española que encarna la divinidad en la existencia terrena y convierte la salvación del alma en decisión consciente. De esta manera la unión con Dios es un acto de libertad interior y

no un destino impuesto que toma forma en la experiencia y se materializa en la poesía.

Teresa toma la carnalización mística y en lugar de concebir lo divino como una realidad desencarnada e inaccesible, lo personifica. Invierte la jerarquía tradicional: Dios aparece como prisionero del alma que lo ama, lo que implica una divinización de la subjetividad humana, concretamente, de la subjetividad femenina. Al encarnar lo divino en la experiencia amorosa, Teresa reconfigura el lugar de la mujer en el espacio religioso y cultural. Zambrano reconoce en esta inversión una ruptura simbólica de gran alcance: la mujer, tradicionalmente marginada, se convierte en interlocutora activa de lo absoluto.

La lectura crítica del poema desde el platonismo zambrano demuestra, por tanto, que la mística no puede ser reducida a fenómeno devocional ni a literatura religiosa. Se trata de una forma de pensamiento que articula una antropología, una ontología y una poética. Antropológicamente muestra la condición humana como la combinación de finitud y trascendencia. Ontológicamente muestra que el ser no se reduce a lo sensible, sino que se abre a lo eterno e inmaterial. Poéticamente convierte el lenguaje en medio privilegiado para expresar lo inefable, transformando los símbolos en formas de conocimiento. Estas dimensiones de análisis rellenan los espacios que lo literario no ha podido llenar, mostrando que la mística es una vía de saber que complementa y cuestiona la hegemonía del racionalismo.

En conclusión, la mediación de María Zambrano permite comprender que el platonismo religioso no es una herencia intelectual, sino una lectura en clave ontológica que enriquece la lectura de la mística teresiana. Gracias a esta perspectiva el poema «Aspiraciones de vida eterna» no solo se muestra como una obra devocional, sino que, además, es un texto filosófico que articula categorías universales para el análisis místico y que revela el testimonio del inicio de la subjetividad femenina. La mística, por consiguiente, no es huida de la realidad, sino una forma de pensamiento que transforma tanto la experiencia individual como las estructuras sociales. La condición humana no es obstáculo para la trascendencia, sino el inicio.

Referencias

Fuentes primarias

De Jesús, T. 1919. *Obras de Santa Teresa*, ed. Padre Silverio de Santa Teresa, tomo IV, Madrid, Biblioteca de Autores Carmelitas.

Zambrano, M. 2002. *España, sueño y verdad*, Madrid, Edhasa Editorial.

Zambrano, M. 2025. *Filosofía y poesía*, edición de J. Verdú de Gregorio, Madrid, Alianza Editorial.

Zambrano, M. 2021. *Pensamiento y poesía en la vida española*, edición de F. J. Martín, Madrid, Alianza Editorial.

Fuentes secundarias

- Fernández, C. 2020. *Amor y mística en la razón poética de María Zambrano*, «Cuadernos Salmantinos de Filosofía», 47, pp. 521-503
- Fernández, J. D. 1990. *La vida de Teresa de Jesús y la salvación del discurso*, «The Johns Hopkins University Press: Hispanic Issue», 105, 2, pp. 283-302
- González, F. 1970. *La teología espiritual de Santa Teresa de Jesús reacción contra el Dualismo Neoplatónico*, «Revista Española de Teología», 30, 1 y 2, pp 3-38.
- Kralj, R. 2014. *El problema de la certeza de la experiencia mística de Santa Teresa* [Tesis de doctorado, Universidad de Salamanca] <https://gredos.usal.es/handle/10366/125452>
- Lara, B. 2022. *La mística en María Zambrano: la razón poética es la razón mística* [Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Madrid].
- VVAA. 2014. *Letras en la celda: cultura escrita en los conventos femeninos en la España moderna*, edición de. N. Baranda Leturio y M.^a C. Marín Pina, Madrid, Iberoamericana – Vervuert.
- Palafox y Mendoza, J. 1652. *Varon de deseos en que se declaran las tres vías de la vida espiritual: purgativa, iluminativa y unitiva*. <http://hdl.handle.net/11169/7069>
- Pidal Menéndez, R. 1978. *La lengua de Cristóbal Colón, El estilo de Santa Teresa, y otros estudios sobre el siglo XVI*, Madrid, Espasa-Calpe.
- Rodríguez, J. C. 2017. *Teoría e historia de la producción ideológica. Las primeras literaturas burguesas*, Madrid, Akal.
- Sánchez-Castaler, F. 1987. *Santa Teresa de Jesús: su estilo en la vida y en las obras*, «Cuadernos de Filología Hispánica», 2, pp.153-160.
- Santo Tomás de Villa Nueva, SM (1992). *De tres actos de oración correspondientes a las tres vías de la vida mística: purgativa, iluminativa y unitiva*. Biblioteca de autores cristianos. [Link](#).
- Subirats, E. 1982. *Santa Teresa y el sujeto racional*, «Diálogo: Artes, Letras, Ciencias humanas», 18, 3 (105), pp. 13-23.

Inmaculada Martín-Lobato
Universidad de Alcalá (UAH)
✉ inmaculada.martinl@uah.es